

УДК 94(477.7)"17–19"

УЧАСТИЕ ГРЕКОВ В СЕВАСТОПОЛЬСКОМ ГОРОДСКОМ УПРАВЛЕНИИ
(КОНЕЦ XVIII – НАЧАЛО XX ВВ.)

ТЕРЕЩУК Н.М.

Законодательное собрание города Севастополя

В статье изучены архивные документы, по которым впервые установлены даты создания органов городского управления в конце XVIII – начале XIX вв. В 1787 году в городе было открыто первое гражданское учреждение – Севастопольский городской магистрат. Все члены магистрата были греками, поскольку в этот период в Севастополе преобладало греческое население. На протяжении двух веков представители греческой диаспоры принимали участие в городском управлении и в решении важных городских проблем. Они были городскими головами, гласными Севастопольской городской думы, входили в земские учреждения. Архивные документы подтверждают гармоничную слаженность их деятельности.

Ключевые слова: Балаклава, гласные, городской магистрат, городская дума, греческое население, земские учреждения, Севастополь.

После присоединения Крыма к России в 1783 г., с наступлением нового этапа политического и экономического развития полуострова, произошли радикальные изменения в истории региона. Важной особенностью этого этапа экономического развития Таврической области стало основание новых городов.

В условиях поликонфессионального и многонационального социума, сложившегося на протяжении более чем двух веков в Севастополе, небезынтересно провести исследование участия севастопольских греков в общественном управлении города.

Изучение институтов государственного управления в нашей стране, в том числе выборов, в последние годы становится все более актуальным. Это касается и конкретных городов, различных по своему административному статусу. Однако, несмотря на то, что на сегодняшний день издано немало книг по этой теме, посвященных разным городам России, в Севастополе такая работа практически не проводилась. Одна из причин – это ограниченная источниковая база по данной теме. Ведь исследования локальной истории, жизни городского самоуправления, в первую очередь, базируются на изучении делопроизводственной документации органов власти и управления. А во время двух оборон Севастополя многие документы были утрачены. Этот пробел удалось частично восполнить документами Таврического губернского правления. И все же говорить об обширной базе источников применительно к Севастополю, к сожалению, не приходится.

Предлагаемый материал представляет собой первую попытку установить, какие институты государственного управления работали в Севастополе после его основания, поскольку этот период фактически не изучен, а также выявить сведения об участии греков в городском управлении, в выборах в органы местного самоуправления и в работе Севастопольской городской думы.

Сразу следует оговориться: после присоединения Крыма к России основными этноконфессиональными общинами были мусульманская и греко-православная Константинопольского патриархата. Но так как Севастополь закладывался как военная крепость, численность мусульманского населения была незначительной, в отличие от греческого.

В ходе работы были выявлены, систематизированы и обработаны документы Государственного архива Республики Крым, Архива города Севастополя и материалы региональной периодической печати.

На вновь присоединенной территории 7 ноября 1783 г. было сформировано «Крымское правительство», которое возглавил командующий русскими войсками на полуострове генерал-поручик граф Антон Богданович де Бальмен. Затем на этом посту его сменил

лифляндский барон, граф Осип Андреевич Игельстром, который еще 16 августа 1783 г. был назначен князем Г.А. Потемкиным на должность командующего, и вся гражданская и военная власть была сосредоточена в его руках [42, с. 214].

В отличие от других российских городов, где уже сложилась система общественного управления, на полуострове административно-территориальное устройство оставалось таким же, как в период Крымского ханства (каймаканства и кадылыки), что было зафиксировано в Камеральном описании Крыма [3, с. 7].

8 февраля 1784 г. был издан указ Екатерины II об образовании Таврической области. Указ предписывал Сенату разделить область на 7 уездов, *«устроить города, областной и уездные, и в них открыть присутственные места»* [39, с. 21]. Севастополь не вошел ни в один из уездов, он был безуездным городом. И городом ли? Так как 10 февраля 1784 г. Екатерина II издала указ «Об устройстве новых укреплений по границам Екатеринославской губернии» и начально обустроенное место «где ныне Ахти-Яр» получило название крепость Севастополь [39, с. 21–22].

То есть со дня основания Севастополя его статус как города не был определен, в отличие, например, от Кронштадта, который создавался как крепость, в которую вошли город и порт.

Первые несколько лет областное правление было главным административным органом, который имел всю полноту исполнительной власти. Образование области позволило создавать и открывать присутственные места в Крыму. И в 1784 г., в соответствии с указом Екатерины II об «Учреждениях для управления губерний Всероссийской империи» (1775) [38, с. 229–304] начали свою деятельность административно-полицейские, финансово-хозяйственные и судебные учреждения, а именно таможни, карантин, палата казенных дел, палаты уголовного и гражданского суда, областные казначеи и др. Они осуществляли финансовый контроль, ведали источниками доходов, являлись инстанциями для пересмотра дел и пр. В отличие от вышеперечисленных присутственных мест, выборные присутственные места начали оформляться позже – в начале 1787 г. [28, л. 2–2об.] в соответствии с законодательным актом «Грамота на права и выгоды городов Российской империи», который был принят в 1785 году [41, с. 358–384]. Жалованная грамота определила представительство в выборных учреждениях всех слоев населения, создание городской собственности и городских финансов. Она внесла новые начала в общественное управление российских городов. Это была первая попытка правительства изменить характер городского общественного управления на началах всесословности и самостоятельности выборных учреждений.

Можно предположить, что открытие выборных присутственных мест было связано с предстоящим приездом императрицы Екатерины II в Крым, так как 29 января 1787 г. в присутствии Таврического областного правления был заслушан ордер Г.А. Потемкина, данный генерал-аншефу Василию Васильевичу Каховскому, *«повелевающий открыть в области Таврической <...> присутственные места»* [28, л. 2–2об.].

По документам областного правления, которые принимались в мае 1787 г., накануне приезда Екатерины II, видно, как раздавались указания всем учреждениям. 6 мая на заседании Таврического областного правления был заслушан ордер Г.А. Потемкина, данный 1 мая и предписывавший, что *«как господа сенаторы во время присутствия ее императорского величества в Тавриде имеют осматривать здешние присутственные места, то и приготовиться к тому, дабы могли они увидеть, с какой исправностью текут дела во оных»*. [29, л. 10]. От себя правитель Таврической области В.В. Каховский добавил, что *«во время высочайшего ее императорского величества шествия в Симферопольский дворец должны как сего правления, равно и прочих присутственных мест господа присутствующие и секретари со всеми канцелярскими служителями для всеподданнического поклона занять места каждый против своего присутствия»* [29, л. 10об.]. То есть требовалось показать Екатерине II, что в Крыму полноценно работают учреждения.

24 февраля 1787 г. в Таврический областной магистрат поступил рапорт от Севастопольского городского магистрата: *«Сей магистрат на основании высочайшего о управлении губернии учреждения сего февраля 19 числа в 1-м часу с полудни господином предсе-*

дателем Таврического верхнего земского суда 2-го департамента и коллежским советником Бантышем открыт и выбранные сообразно учреждению члены в присутствии введены» [16, л. 1].

Поскольку в этот период в Севастополе преобладало греческое население, члены магистрата – 2 бургомистра и 4 ратмана – были греками и все подписи на рапорте были на греческом языке. Сейчас их имена уже известны. Это бургомистры: Афанасий Кутров и Дмитрий Кази, ратманы: Георгий (Юрий) Фризин, Фоти Мазнагати, Иван Кусурис и Христос Кокораки. В подлиннике подписи на греческом языке собственноручно написаны так: Синадин Кутров, Демитриос Казы, Георгис Фристарас, Фотис Мазгана, Иоанис Кусурис, Христос Кокоракис. Некоторые из них избирались в магистрат несколько раз, например, Юрий Фризин и Иван Кусурис. Магистрат являлся сословным судом первой инстанции для горожан, но в тот период в Севастополе он взял на себя функции органа местного самоуправления, поскольку, помимо судебных вопросов, исполнял функции городского управления. Удивительно, но бургомистру Дмитрию Кази было всего лишь 20 лет. Это удалось установить из метрической записи о его смерти, в которой указано, что он умер 1 марта 1817 г. в возрасте 50 лет [27, л. 4].

В марте 1789 г. в связи с очередной войной с Турцией Д. Кази вернулся на военную службу. Его определили «в морские батальоны поручиком», которыми командовал адмирал Ф.Ф. Ушаков и он обратился в Таврическое областное правление с просьбой об освобождении от службы в магистрате [13, л. 43]. С аналогичной просьбой обратился и ратман Христо Кокораки «по нынешнему военному времени, имея желание и усердность продолжать службу» [30, л. 538]. Таврическое областное правление согласовало кадровые перестановки: бургомистром вместо Д. Кази был назначен Юрий Фризин, а на его место ратманом был назначен севастопольский купец Константин Афинаеос [17, л. 96].

В 1787 г. на выборах в Севастопольский городской магистрат городской голову не избирали, несмотря на то, что в Симферополе и других городах вместе с членами магистрата избирали и городского голову. В конце XVIII – начале XIX вв. избираемые городские головы (без создания городских дум) работали при магистратах, но они не были еще наделены особыми полномочиями, присущими органу общественного управления. В настоящее время еще окончательно не установлена дата, когда в Севастополе при магистрате был избран первый городской голова и кто именно. 5 марта 1791 г. в городе открылось еще одно присутственное место – сиротский суд [18, л. 2]. В него в соответствии с российским законодательством входили городской голова и члены магистрата. Об этом событии Севастопольский городской магистрат и непосредственно сам сиротский суд направили рапорты Таврическому областному магистрату, в котором «за градского голову» документ подписал бургомистр Георгий Фризин. Следовательно, городской голова еще не был избран.

По косвенным документам установлено, что в конце XVIII в. одним из бургомистров был Иван Лукич Резаки. Он родился в 1765 г. в Греции на острове Хиос «от предков издревле благородных фамилий» [22 л. 3]. По манифесту Екатерины II поступил в российский флот, и в 1787–1788 гг. служил волонтером на судне «Полоцк» под командованием капитана Д.Н. Сенявина, а в 1789 г. – на фрегате «Кирилл Белозерский» под командованием капитана 2 ранга Евстафия Сарандинаки. «Прославился в боях с Оттоманскою Портою» [22, л. 3–5]. После военной службы работал в городском управлении. Резаки был довольно успешным предпринимателем, так как занимался кожевенным промыслом, впоследствии – интендантскими поставками для флота соли, муки, крупы и был не менее успешным управленцем. В 1799 г. его избрали бургомистром Севастопольского городского магистрата [21, л. 10–12]. Предположительно его избирали на эту же должность еще один раз, а затем – трижды избирали городским головой: в 1806, в 1810 и 1812 гг. [11, л. 61об.–62].

За активную и «усердную службу» на благо города Иван Лукич Резаки по представлению Николаевского и Севастопольского военного губернатора Н.Л. Языкова был награжден золотой медалью для ношения на шее на красной (в других документах голубой) ленте [23, л. 12об., 15]. Много лет он доказывал свое дворянское происхождение. В 1820 г. Херсонский военный губернатор признал его дворянское достоинство и постановил вне-

сти Ивана Резаки в 4-ю часть дворянской родословной книги. Его дворянство также подтвердило Таврическое дворянское депутатское собрание. Документы были направлены в Правительствующий Сенат в геральдическое отделение, однако согласие получено не было [22, л. 3–5]. После смерти И.Л. Резаки, последовавшей 12 февраля 1836 г. в возрасте 70 лет «от простуды» [26, л. 159], его жена Екатерина Ивановна вместе с попечителями капитаном II ранга И. Бардаки и подпоручиком Васильевым – продолжала добиваться для сыновей признания их дворянского происхождения. К сожалению, результат ее стараний не известен [20, л. 1].

В документах Таврического губернского магистрата имеются сведения за 1796 г. об утверждении в Севастополе городского старосты и словесных судей. Интересен факт: при небольшой численности гражданского населения в Севастополе (к концу XVIII в. – 246 человек [45, с. 32]) в городе было избрано два городских старосты – севастопольский мещанин Кузьма Кондратьев и «из иностранных» грек Яни Хаджи Кокони [31, л. 1025–1026об.]. В одном из двух словесных судов (был открыт в ноябре 1793 г. [15, л. 1]) также заседал грек, севастопольский купец Иван Константинов [31, л. 1025–1026об.].

Выявленные недавно в Государственном архиве Республики Крым документы дополнили сведения по данной теме. На выборах в 1796 г. бургомистром магистрата в четвертый раз был избран Юрий Фризин, а ратманом магистрата избран купец (в других документах – дворянин) Михаил Петранди [19, л. 65]. Бывший в прошлом третьем составе магистрата бургомистр купец Панаиот Макри по согласованию с купеческим и мещанским обществом был назначен городским маклером [19, л. 3].

В первые два десятилетия XIX в. греческую диаспору в магистрате представляли Анастасий и Пантелей Бурнасузовы и дважды избранный бургомистром Михаил Джина. Флотское начальство считало его «беспокойным членом», но, тем не менее, на выборах в 1814 г. он был вторично избран в магистрат, получив 54 избирательных шара и 11 неизбирательных [7, л. 32]. На очередных выборах в октябре 1817 г. ратманом магистрата был избран Дмитрий Ниссири, а «кандидатом» в члены магистрата – Иван Симакопуло [8, л. 68].

До середины второго десятилетия XIX в. в Севастополе работал городской магистрат, словесный и сиротский суды и городской голова при магистрате. А в начале 1816 г. в Таврическом губернском правительстве обнаружили недоимки земской повинности по Севастополю, в том числе рекрутской 250 руб., которые подлежали отправке в уездное казначейство. В соответствии с указом Правительствующего Сената в подобных случаях прекращалась выплата жалования членам земских судов и полицейским чиновникам, ответственным за эти сборы. В результате частному приставу И.Ф. Соловьеву не выдали жалование до погашения городом недоимки. И тогда выяснилось, что частный пристав И.Ф. Соловьев получает жалование из магистрата, а не из городской думы, так как «таковой в Севастополе не имелось» [10, л. 1–2об.].

20 апреля 1816 г. последовало указание Таврического губернского правления о созыве купеческого и мещанского общества для избрания «двух думных членов» и открытия городской думы. Что и было сделано.

13 мая 1816 года городской голова Викентий Юнг направил в Симферополь рапорт о том, что «в здешнем городе городская общественная дума настоящего мая 10 числа открыта и действие свое возымела» [10, л. 7]. Согласно приговору общества в думу были избраны два гласных: «здесьний мещанин Гаврила Колосов и торгующий в здешнем городе курский мещанин Иван Тарасов, которые по приводе к присяге и к отправлению должности вступили» [12, л. 131–131об.]. Именно дата 10 мая (22) 1816 г. является днем создания в Севастополе органа городского самоуправления.

С открытием в Севастополе городской думы окончательно сформировались основные присутственные места, как-то: городской магистрат, городская дума, сиротский и словесный суды, работали присяжные оценщики.

Из-за того, что в начале XIX в. в городе было очень мало гражданского населения – менее 500 человек, а из них правом голоса обладало около полусотни, в городе не было шестигласной думы, предусмотренной законодательством. Выборы назывались купеческо-мещанские и избирались только два гласных. В 1830 г. от «иногородних» избрали

третьего гласного, представлявшего еще одно сословие. Им был керчь-еникальский житель Леонтий Кукули, впоследствии купец. Также Л. Кукули продолжительное время был в Севастополе греческим вице-консулом [24, л. 34 об.–37].

По мере увеличения населения возросло число избирателей, и в 1832 г. в городе уже было избрано 4 гласных. Из четырех гласных думы двое были греками (50%): мещанин Христофор Константинов и севастопольский житель Яни Петропуло [13, л. 204–207 об.]. В конце 1830-х гг. в Севастополе стала работать полноценная дума из шести гласных. Греками были двое: Христофор Константинов и Полихрон Ниофато (Неофит) [36, с. 280].

Мирную жизнь города прервала Крымская война. Первая оборона Севастополя длилась почти год – 349 дней. Крымская война закончилась для Севастополя полным разрушением. Город очень медленно возрождался от ее последствий. Как писали современники: *«Кончилась война, остановились реки крови, пролитой в Севастополе, похоронили героев павших и возвеличили уцелевших. Начали понемногу забывать об ужасной «кампании» – начал возрождаться гражданский город»* [34, с. 1–2].

В первую половину XIX в. и сразу после Крымской войны почти все городские головы принадлежали к купеческому сословию. А в 1874 г. на должность городского головы был избран дворянин, грек Михаил Ильич Кази (впоследствии почетный гражданин Севастополя) [50, с. 5]. Его избрание на должность городского головы совпало с началом деятельности Севастопольского градоначальства и его первого градоначальника – вице-адмирала Павла Александровича Перелешина. Объединив усилия, представители двух ветвей власти способствовали восстановлению и развитию города.

В этот период Севастополь был объявлен отпускным (экспортным) коммерческим портом, под который отдали часть Южной бухты. Это способствовало наполнению городского бюджета. В 1876 г. на западном берегу Южной бухты было построено здание таможи, таможенные и железнодорожные пакгаузы (так как уже начала функционировать Лозово-Севастопольская железная дорога) [35, с. 165]. Развивающемуся Севастополю требовались финансово-кредитные учреждения, поэтому кроме городского общественного банка в городе открыли отделение Государственного банка [51, с. 76].

Михаил Ильич Кази по поручению городской думы ходатайствовал перед правительством о выделении городу ссуды на строительство хлебных магазинов (складов), и когда она была выделена в сумме 300 тыс. руб., то была потрачена на их строительство. В период его деятельности в Севастополе была построена так необходимая для города новая скотобойня, что способствовало улучшению санитарного положения.

Городской голова стал инициатором создания Исторического бульвара и предложил никогда не застраивать места бывших укреплений.

Не обошли вниманием городские руководители вопросы народного образования. В городе было построено и открыто Константиновское реальное училище. М.И. Кази постоянно заботился о ремесленной школе РОПиТ и мореходного класса, на содержание которого вкладывал свои личные средства [43, с. 355].

Под председательством Михаила Кази городская дума обсуждала возможность строительства нового здания земско-городской больницы, но в итоге оно было отложено *«до более благоприятных обстоятельств города»*. Тем не менее, жалование врачам в 1874 г. было увеличено и составило 500 руб. в год и были добавлены 100 руб. на разъезды [46, с. 1]. По личному ходатайству М.И. Кази городская дума положительно решила вопрос отвода беднейшим жителям Корабельной стороны земельных участков под строительство жилья, установив плату в доход города 50 коп. за квадратную сажень с рассрочкой платежа на три года, но с обязательством застройки в течение одного года [47, с. 2].

В апреле 1875 г. городская дума вынесла постановление о присвоении Михаилу Ильичу Кази звания «Почетный гражданин города Севастополя». Но прошло еще долгих 20 лет, когда это почетное звание было утверждено императорским указом в 1895 г. [43, с. 355].

В 1876 г. Михаил Ильич оставил Севастополь и возглавил Балтийский судостроительный завод, затем правление Архангельско-Мурманского срочного пароходства, комиссию по развитию торгового мореплавания, но, даже не проживая в городе, продолжал заботиться об интересах Севастополя.

В 1894 г. М.И. Кази был избран председателем императорского русского технического общества. В 1896 г. он был одним из организаторов Всероссийской выставки в Нижнем Новгороде. В этом же году его не стало. Похоронен в Петербурге [43, с. 355].

На должности городского головы он прослужил всего лишь два года. Прославившее его дело продолжили последующие не менее талантливые управленцы: надворный советник, врач Д.М. Ротголец и отставной подполковник инженер Ф.Н. Еранцев. Именно этим людям Севастополь обязан своим возрождением после Крымской войны. Последующие головы не отличались такими качествами. Они нередко обращались к М.И. Кази и неизменно получали помощь – несмотря на то, что он уже не жил в Севастополе [34, с. 1–2].

Не ставя перед собой цель в данной работе осветить персональную деятельность греков-управленцев, хотелось бы, тем не менее, упомянуть о замечательном севастопольце греческого происхождения Николае Петровиче Грипари. Он родился в Греции в 1848 г. и, прожив долгих 80 лет, большую часть жизни посвятил усердному служению России. Н.П. Грипари избирался гласным севастопольской думы нескольких созывов. Он был присяжным заседателем, членом учетного комитета Севастопольского отделения Государственного банка, членом городского по квартирному налогу присутствия [2, л. 9]. Греческий консул, датский и бельгийский вице-консул, итальянский консульский агент, а еще – шведско-норвежский вице-консул [4, с. 84; 54, с. 193]. Его дипломатическая карьера в Севастополе началась в феврале 1880 г., когда на основании высочайшего повеления Правительствующий Сенат назначил купца 1-й гильдии Н.П. Грипари греческим вице-консулом [2, л. 2]. Спустя 10 лет, в 1890 г., он принял российское подданство [52, с. 86].

Не забыв о своих корнях, Николай Грипари был попечителем и казначеем греческого училища, церковным старостой греческой Трехсвятительской церкви, а также – организатором, учредителем и председателем греческого благотворительного общества в Севастополе, которое действовало с 1894 г. [5, с. 132]. При этом оно избрало Николая Грипари своим пожизненным почетным председателем и постановило поместить его портрет *«на вечные времена в актовом зале»* [33, с. 3].

Еще одна замечательная черта этого человека – благотворительность. Источники приводят характерный для Н.П. Грипари пример: в суровую зиму 1898 г. он пожертвовал до 2 тысяч пудов каменного угля в пользу бедных города Севастополя. Каждый малоимущий, *«заручившись квитанцией на уголь от господина полицеймейстера»*, мог получить полагающееся ему количество угля со склада Грипари на пристани в Южной бухте [5, с. 134].

В конце XIX в. Н.П. Грипари приобрел Барановский фарфоровый завод (ныне Житомирская обл., Украина), реконструировал его и вместе с сыновьями выпускал великолепную посуду, в том числе и для Черноморского флота. Завод работал до 1917 г., после чего семейство Грипари вынуждено было покинуть охваченную революцией Россию. В Житомире узнали о свержении самодержавия в марте 1917 г. Н.П. Грипари, как глава крупного промышленного центра, принял участие в совещании и направил Императору телеграмму с просьбой не отречься от престола. Но когда понял, что в стране нельзя повлиять на ситуацию, он перевел свои средства через одесский иностранный банк за границу и выехал из страны [32, с. 18].

Вернувшись на историческую родину, в 1928 г. Н.П. Грипари скончался. Большую часть жизни в России он посвятил усердному ей служению. Россия ценила его труды. В 1898 г. он, купец 1-й гильдии, получил потомственное почетное гражданство, а спустя восемь лет был возведен в дворянское достоинство [52, с. 87]. Деятельность Н.П. Грипари отмечена многочисленными наградами. Российскими – орденом св. Станислава 3 ст., св. Анны 3 ст. по ведомству Министерства юстиции; медалью Красного Креста за участие и деятельность общества во время русско-японской войны 1904–1905 гг.; греческими – Спасителя: серебряным и золотым офицерским; орденом короны Италии. Кроме того, в 1894 г. Н.П. Грипари поощрен 50 тыс. руб. за добросовестное исполнение подряда по поставке муки военному ведомству в неурожайные годы (1891–1892 гг.). В первый приезд императора в Крым Николаю Грипари пожаловали золотой портсигар с бриллиантами. Во второй – золотую булавку с бриллиантом и сапфиром [52, с. 87].

1905 г. был очень сложным для российского государства и для Севастополя – в частности. 18 октября опубликован Манифест «Об усовершенствовании государственного порядка», который больше известен как манифест о свободе совести, слова, собраний. В Севастополе стихийно возник митинг, участники которого отправились к городской тюрьме для освобождения заключенных, но были там встречены выстрелами. Среди мирных манифестантов были убитые и раненые. На следующий день 19 октября по инициативе городского головы А.А. Максимова городская дума собралась на экстренное заседание в составе 19 гласных из 35. В том созыве было шесть гласных – греков по происхождению: В.К. Энглез, С.Х. Гавалов, Н.Ф. Ергопуло, А.И. Млинарич, Д.Н. Неофит и А.К. Коста, то есть 17% от общего количества гласных [9, л. 1]. На экстренном заседании присутствовали В.К. Энглез и А.К. Коста.

На заседание прибыло 29 депутатов, избранных на народном митинге на Приморском бульваре. В своем докладе А.А. Максимов рассказал о событиях, происшедших 18 октября и, в частности, о расстреле мирной демонстрации. Приглашенный городской головой лейтенант П.П. Шмидт высказал свое мнение о том, что городская дума должна быть не только защитницей хозяйственных и экономических интересов города, но и *«охранительницей чести, достоинства и жизни населения»*.

Дума дала согласие на обеспечение охраны порядка в городе невооруженными народными патрулями, а А.А. Максимов вместе с депутатами от народа отправился к коменданту крепости и градоначальнику. По итогам переговоров в городе были сняты полицейские и жандармские посты. Таким образом, в беспокойном октябре 1905 г. городской голова и гласные сделали все возможное для предотвращения столкновения граждан с полицией и войсками.

После смерти А.А. Максимова на должность городского головы был избран заступающий должность городского головы, то есть его заместитель – Николай Федорович Ергопуло. Он дважды избирался на эту должность – в 1908 и 1912 гг. [35, с. 175]. Н.Ф. Ергопуло активно занимался развитием города. Во время Первой мировой войны выезжал в Петроград для решения вопроса водоснабжения Севастополя в Главном управлении по делам местного хозяйства. Ему удалось добиться ассигнования 110 тыс. руб. на продовольственные нужды города. Поскольку Севастополь всегда относился к категории не производящих, а потребляющих городов, главной заботой органов власти было снабжение его продовольствием и топливом. Проблема была и в том, что в городе существовала однокорейная железная дорога, которая не могла заменить морской каботаж. Для примера приведу данные 1914 г., когда в город по каботажному плаванию на судах РОПиТ и Российского общества страхования и транспортирования было привезено более 14 тыс. пудов груза, а по Южной железной дороге – более 10 тыс. пудов [45, с. 124].

В 1915 г. железнодорожное сообщение было занято воинскими перевозками, а морское сообщение закрыто. Севастополь оказался отрезанным от Одессы, крымских и кавказских портов, через которые постоянно снабжался всем необходимым. В этой непростой обстановке в городе был создан Комитет для обеспечения города продуктами и предметами первой необходимости. В комитет вошли представители купечества, различных ведомств, городского управления и гласные Севастопольской городской думы. Комитет работал реально: составил нормы продуктов первой необходимости, ввел так называемую «таксировку» на продовольствие и все предметы обихода. Несмотря на увеличение роста цен и некоторое обострение продовольственного кризиса, население города не испытывало недостатка ни в хлебе, ни в мясе, ни в других продуктах [50, с. 159].

Сложнее было решить проблему топлива. На перегруженном южном направлении железной дороги постоянно возникали перебои в его подвозе. Городское общественное управление направило свои усилия на то, чтобы заменить минеральное топливо на древесное. На казенной земле на льготных условиях отводились участки для заготовки дров. Таким образом, был предотвращен острый топливный кризис. В этом была большая заслуга городского головы Н.Ф. Ергопуло.

Следует отметить, что севастопольские греки также работали и в земских органах, которые были созданы в соответствии с Положением о губернских и уездных земских уч-

реждениях, утвержденных Александром II 1 января 1864 г. [37, с. 1–14]. В соответствии с ним земским учреждениям давали право самостоятельно заниматься местными хозяйственными и общественными делами. Земские учреждения разделялись на земские губернские и земские уездные учреждения. Последние включали в себя уездные земские собрания (распорядительный орган) и уездные управы (исполнительный орган). Уездное земское собрание состояло из уездных земских гласных, избравшихся на три года.

Согласно Положению, земские учреждения не входили в общую систему государственных учреждений, и служба в них относилась к общественным обязанностям. Гласным не полагалось никакого вознаграждения за участие в работе собраний, и это освобождало бюджет от немалых расходов. В Таврической губернии было 8 уездных земств, Севастополь и Балаклава входили в Ялтинское уездное земство.

Сохранившиеся архивные документы позволили выяснить, что в 1890 г. в Севастополе общее количество избирателей по выборам в земское собрание составило 558 человек, из которых 35 были греками (6,3%) [25, л. 12–44]. А в Балаклаве при общем количестве избирателей 59 человек, 42 были греками (71%). Закономерно, что от Балаклавы в уездное земство были избраны два гласных и оба – греки. От Севастополя в уездное земство были избраны гласные других национальностей: трое русских и один караим [25, л. 10].

Когда в 1873 г. было образовано Севастопольское градоначальство, то на следующий год в 1874 г. была создана специальная комиссия по рассмотрению вопроса о выделении Севастополя в отдельную земскую единицу с целью оставления в городе налогов [46, с. 1]. Но комиссия тогда признала вопрос несвоевременным. Вторично его актуализировали в 1885 г., причем упор делали на то, что, если бы из Севастопольского градоначальства была создана отдельная земская единица, то город смог бы сам выбирать себе мирового судью (до сих пор он избирался Ялтинским земством) [44, с. 1]. Инициатива не прошла.

В третий раз этот же вопрос был поднят городским головой А.А. Максимовым в 1905 г., и снова безрезультатно [35, с. 172].

Севастополь, как крупный промышленный город на юге России, отчислял уездному земству немалые средства. Например, в 1915 г. в денежном выражении это составляло почти 100 000 руб. в год. Только за трамвай земские сборы – губернский и уездный составляли почти 80 тыс. руб. [48, с. 2].

И лишь в декабре 1917 г., в связи с выделением Севастополя в отдельную земскую единицу, были ликвидированы отношения между Ялтинским уездным земством и Севастопольским городским самоуправлением. В Государственном архиве Республики Крым выявлен уникальный документ – договор от 16 декабря 1917 г. о ликвидации отношений Ялтинского уездного земства и Севастопольского городского самоуправления [24, л. 123–123об.]. В стране уже произошла смена государственного строя, а в договоре было прописано, что земство прекращает выдачу пособий полиции, на содержание земского арестного дома, земской школы, которая находилась на Корабельной стороне, городской больнице и проч.

Подводя итоги, можно сделать вывод: приведенные примеры свидетельствуют о заинтересованном участии греческого населения в городском управлении и в решении важных городских проблем с момента основания Севастополя. Органы местного самоуправления изначально были многонациональными по своему составу. Архивные документы подтверждают гармоничную слаженность их деятельности – к общей пользе всего населения региона. Научные исследования в области этнической истории, несомненно, будут способствовать более глубокому изучению этого вопроса.

Источники и литература.

1. Архив города Севастополя (далее АГС). Ф. 22. Оп. 1. Д. 101.
2. АГС. Ф. 27. Оп. 2. Д. 1.
3. Административно-территориальные преобразования в Крыму. 1783–1998 гг. Справочник / под ред. Л.В. Гурбовой. Симферополь: Таврия-Плюс, 1999. 464 с.
4. Адрес-календарь Севастопольского градоначальства. Город Севастополь и город Балаклава. Севастополь: Типография И. Неймана, 1911. 339 с.

5. Браиловский Г.Э., Терещук Н.М. Благотворительная и общественная деятельность семьи Грипари: Материалы Государственного архива г. Севастополя и печатные издания 1880–1900-х гг. // Ведущие мастера фарфора Императорской России: Материалы семейных архивов и коллекций: Барановский фарфор в эпоху Грипари / сост. Е.М. Тарханова, А. Грипари. СПб.: Изд-во Политехн. ун-та, 2011. С. 124–138.
6. Государственный архив Республики Крым (далее ГАРК). Ф. 2/8. Оп. 3. Д. 34.
7. ГАРК. Ф. 26. Оп. 1. Д. 1291.
8. ГАРК. Ф. 26. Оп. 1. Д. 3106.
9. ГАРК. Ф. 26. Оп. 6. Д. 37а.
10. ГАРК. Ф. 27. Оп. 1. Д. 1570.
11. ГАРК. Ф. 27. Оп. 1. Д. 259.
12. ГАРК. Ф. 27. Оп. 22. Д. 295.
13. ГАРК. Ф. 27. Оп. 22. Д. 547.
14. ГАРК. Ф. 27. Оп. 22. Д. 787.
15. ГАРК. Ф. 28. Оп. 2. Д. 65.
16. ГАРК. Ф. 28. Оп. 3. Д. 16.
17. ГАРК. Ф. 28. Оп. 3. Д. 34.
18. ГАРК. Ф. 28. Оп. 3. Д. 56.
19. ГАРК. Ф. 28. Оп. 3. Д. 81.
20. ГАРК. Ф. 49. Оп. 1. Д. 1154.
21. ГАРК. Ф. 49. Оп. 1. Д. 152.
22. ГАРК. Ф. 49. Оп. 1. Д. 1269.
23. ГАРК. Ф. 49. Оп. 1. Д. 1529.
24. ГАРК. Ф. 62. Оп. 3. Д. 166.
25. ГАРК. Ф. 62. Оп. 3. Д. 53.
26. ГАРК. Ф. 142. Оп. 5. Д. 39.
27. ГАРК. Ф. 142. Оп. 5. Д. 21.
28. ГАРК. Ф. 799. Оп. 2. Д. 11.
29. ГАРК. Ф. 799. Оп. 2. Д. 12.
30. ГАРК. Ф. 799. Оп. 2. Д. 28.
31. ГАРК. Ф. 799. Оп. 2. Д. 52.
32. Грипари А., Зафириу-Грипари Д. Барановский фарфоровый завод и семейство Грипари: Материалы семейных архивов и коллекций // Ведущие мастера фарфора Императорской России: Материалы семейных архивов и коллекций: Барановский фарфор в эпоху Грипари / сост. Е.М. Тарханова, А. Грипари. СПб.: Изд-во Политехн. ун-та, 2011. С. 14–29.
33. Крымский вестник. 1900. 5 декабря. № 320.
34. Крымский вестник. 1901. 8 июля. № 174.
35. Куликов И.И., Кот В.П., Крестьянников В.В., Кулик С.И., Скрипниченко А.А., Терещук Н.М., Фесенко А.А. История Севастополя в лицах: военные и гражданские руководители города и флота. К 225-й годовщине со дня основания города. Севастополь: Арт-политика, 2008. 496 с.
36. Новороссийский календарь на 1840 год. Одесса: Городская типография. 1839.
37. Полное собрание законов Российской империи. Собрание второе. Т. XXXIX. Отделение первое. № 40457. СПб., 1867.
38. Полное собрание законов Российской империи. Собрание первое. Т. XX. № 14392. СПб., 1830.
39. Полное собрание законов Российской империи. Собрание первое. Т. XXII. № 15925. СПб., 1830.
40. Полное собрание законов Российской империи. Собрание первое. Т. XXII. № 15929. СПб., 1830.
41. Полное собрание законов Российской империи. Собрание первое. Т. XXII. № 16187. СПб., 1830.
42. Прохоров Д.А. Органы управления Таврической области после присоединения Крыма к России (1783–1787 гг.) // МАИЭТ. 1996. Вып. V. С. 123–225.
43. Севастополь. Энциклопедический справочник. Севастополь: Национальный музей героической обороны и освобождения Севастополя, 2008. 1120 с.
44. Севастопольский справочный листок. 1885. 16 января. № 7.
45. Севастополю 200 лет. 1783–1983. Сборник документов и материалов. К.: Наукова думка, 1983. 416 с.
46. Таврические губернские ведомости. 1874. 1 мая. № 35.
47. Таврические губернские ведомости. 1875. 13 сентября. № 74.
48. Терещук Н. Севастопольский голова Алексей Максимов // Севастопольские известия. 2013. 9 октября. № 78.
49. Терещук Н.М. Михаил Ильич Кази – городской голова, почетный гражданин города Севастополя // Севастопольские известия. 2014. 22 октября. № 101.
50. Терещук Н.М. Севастополь в начале Первой мировой войны // Первая мировая война и Крым. Сборник статей. Симферополь: Антиква, 2015. С. 156–163.
51. Терещук Н.М. Финансово-кредитные учреждения Севастополя (конец XVIII – начало XX вв.) // XV Таврические научные чтения. Сборник научных статей. Симферополь: Центральный музей Тавриды, 2015. Ч. 2. С. 70–79.
52. Терещук Н. Севастопольские консулы // Город-герой Севастополь. Неизвестные страницы. Севастополь: ИП Исаев, 2016. С. 84–89.
53. Чверткин Е.И. Незабывтый Севастополь. Севастополь: Телескоп, 2010. Ч. 1. 335 с.

References.

1. Arkhiv goroda Sevastopolya (daleye AGS). F. 22. Op. 1. D. 101.
2. AGS. F. 27. Op. 2. D. 1.
3. Administrativno-territorialnyye preobrazovaniya v Krymu. 1783–1998 gg. Spravochnik / pod red. L.V. Gurbovoy. Simferopol: Tavriya-Plyus, 1999. 464 s.
4. Adres-kalendar Sevastopolskogo gradonachalstva. Gorod Sevastopol i gorod Balaklava. Sevastopol: Tipografiya I. Neymana, 1911. 339 s.
5. Brailovskiy G.E., Tereshchuk N.M. Blagotvoritel'naya i obshchestvennaya deyatelnost semi Gripari: Materialy Gosudarstvennogo arkhiva g. Sevastopolya i pechatnyye izdaniya 1880–1900-kh gg. // Vedushchiye maste-ra farfora Imperatorskoy Rossii: Materialy semeynykh arkhivov i kollektsey: Baranovskiy farfor v epokhu Gripari / sost. E.M. Tarkhanova. A. Gripari. SPb.: Izd-vo Politekhn. un-ta, 2011. S. 124–138.
6. Gosudarstvennyy arkhiv Respubliki Krym (daleye GARK). F. 2/8. Op. 3. D. 34.
7. GARK. F. 26. Op. 1. D. 1291.
8. GARK. F. 26. Op. 1. D. 3106.
9. GARK. F. 26. Op. 6. D. 37a.
10. GARK. F. 27. Op. 1. D. 1570.
11. GARK. F. 27. Op. 1. D. 259.
12. GARK. F. 27. Op. 22. D. 295.
13. GARK. F. 27. Op. 22. D. 547.
14. GARK. F. 27. Op. 22. D. 787.
15. GARK. F. 28. Op. 2. D. 65.
16. GARK. F. 28. Op. 3. D. 16.
17. GARK. F. 28. Op. 3. D. 34.
18. GARK. F. 28. Op. 3. D. 56.
19. GARK. F. 28. Op. 3. D. 81.
20. GARK. F. 49. Op. 1. D. 1154.
21. GARK. F. 49. Op. 1. D. 152.
22. GARK. F. 49. Op. 1. D. 1269.
23. GARK. F. 49. Op. 1. D. 1529.
24. GARK. F. 62. Op. 3. D. 166.
25. GARK. F. 62. Op. 3. D. 53.
26. GARK. F. 142. Op. 5. D. 39.
27. GARK. F. 142. Op. 5. D. 21.
28. GARK. F. 799. Op. 2. D. 11.
29. GARK. F. 799. Op. 2. D. 12.
30. GARK. F. 799. Op. 2. D. 28.
31. GARK. F. 799. Op. 2. D. 52.
32. Gripari A., Zafiriou-Gripari D. Baranovskiy farforovyy zavod i semeystvo Gripari: Materialy semeynykh arkhivov i kollektsey // Vedushchiye maste-ra farfora Imperatorskoy Rossii: Materialy semeynykh arkhivov i kollektsey: Baranovskiy farfor v epokhu Gripari / sost. E.M. Tarkhanova. A. Gripari. SPb.: Izd-vo Politekhn. un-ta, 2011. S. 14–29.
33. Krymskiy vestnik. 1900. 5 dekabrya. № 320.
34. Krymskiy vestnik. 1901. 8 iyulya. № 174.
35. Kulikov I.I., Kot V.P., Krestiannikov V.V., Kulik S.I., Skripnichenko A.A., Tereshchuk N.M., Fesenko A.A. Istoriya Sevastopolya v litsakh: voyennyye i grazhdanskiye rukovoditeli goroda i flota. K 225-y godovshchine so dnya osnovaniya goroda. Sevastopol: Art-politika, 2008. 496 s.
36. Novorossiyskiy kalendar na 1840 god. Odessa: Gorodskaya tipografiya, 1839.
37. Polnoye sobraniye zakonov Rossiyskoy imperii. Sobraniye vtoroye. T. KhKhKhIKh. Otdeleniye pervoye. № 40457. SPb., 1867.
38. Polnoye sobraniye zakonov Rossiyskoy imperii. Sobraniye pervoye. T. KhKh. № 14392. SPb., 1830.
39. Polnoye sobraniye zakonov Rossiyskoy imperii. Sobraniye pervoye. T. KhKhII. № 15925. SPb., 1830.
40. Polnoye sobraniye zakonov Rossiyskoy imperii. Sobraniye pervoye. T. KhKhII. № 15929. SPb., 1830.
41. Polnoye sobraniye zakonov Rossiyskoy imperii. Sobraniye pervoye. T. KhKhII. № 16187. SPb., 1830.
42. Prokhorov D.A. Organy upravleniya Tavricheskoy oblasti posle prisoyedineniya Kryma k Rossii (1783–1787 gg.) // MAIET. 1996. Vyp. V. S. 123–225.
43. Sevastopol. Entsiklopedicheskiy spravochnik. Sevastopol: Natsionalnyy muzey geroicheskoy oborony i osvobozhdeniya Sevastopolya, 2008. 1120 s.
44. Sevastopolskiy spravochnyy listok. 1885. 16 yanvarya. № 7.
45. Sevastopolyu 200 let. 1783–1983. Sbornik dokumentov i materialov. K.: Naukova dumka, 1983. 416 s.
46. Tavricheskiye gubernskiye vedomosti. 1874. 1 maya. № 35.
47. Tavricheskiye gubernskiye vedomosti. 1875. 13 sentyabrya. № 74.
48. Tereshchuk N. Sevastopolskiy golova Aleksey Maksimov // Sevastopolskiye izvestiya. 2013. 9 oktyabrya. № 78.
49. Tereshchuk N.M. Mikhail Ilich Kazi – gorodskoy golova. pochetnyy grazhdanin goroda Sevastopolya // Sevastopolskiye izvestiya. 2014. 22 oktyabrya. № 101.

50. Tereshchuk N.M. Sevastopol v nachale Pervoy mirovoy voyny // Pervaya mirovaya voyna i Krym. Sbornik statey. Simferopol: Antikva. 2015. S. 156–163.
51. Tereshchuk N.M. Finansovo-kreditnyye uchrezhdeniya Sevastopolya (konets KhVIII – nachalo KhKh vv.) // KhV Tavricheskiye nauchnyye chteniya. Sbornik nauchnykh statey. Simferopol: Tsentralnyy muzey Tavridy, 2015. Ch. 2. S. 70–79.
52. Tereshchuk N. Sevastopolskiye konsuly // Gorod-geroy Sevastopol. Neizvestnyye stranitsy. Sevasto-pol: IP Isayev, 2016. S. 84–89.
53. Chvertkin E.I. Nezabytyy Sevastopol. Sevastopol: Teleskop, 2010. Ch. 1. 335 s.

* * *

Tereschuk N. M. *The participation of Greeks in the Sevastopol city administration in the end of the 18th – beginning of 19th centuries / Tereschuk N. M. // The Black Sea region. History, politics, culture. – No. Series B: Modern and Contemporary history. – Sevastopol: Sevastopol Branch of Lomonosov Moscow State University, 2017. – P. 35–45.*

The article provides the study of archival documents, which allow to identify the date of creation of municipalities in the late 18th – early 19th centuries. In 1787, the first civil institution- Sevastopol magistrate- was opened. All members of the magistrate were Greeks, because the Greek population prevailed in Sevastopol at that period. For two centuries, representatives of the Greek diaspora participated in the city governance and in solving important municipal problems. They were heads of the city, members of the Sevastopol Council and territorial institutions of local self-government (Zemstvo). The archival documents confirm the harmonious coherence of their activities.

Key words: *Balaklava, councilors, magistrate, the city Council, Greek population, territorial institutions of local self-government (Zemstvo), Sevastopol.*